

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

5/2-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз ҳәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

5/2-сан 2025
сентябрь-октябрь

*Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги хәм мектеп билимлендириўи
министрлиги, Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:
А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Асқар ДЖУМАШЕВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Дилдора ДАВРОНОВА
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Мухтар ЕРМЕКБАЕВ
Сапардурды АБАЕВ	(Шимкент, Қазақстан)
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Масуда ЗАЙНИТДИНОВА
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Алишер ЖУМАНОВ
Мавлюда АЧИЛОВА	Гүлнара ЖУМАШЕВА
Азизжан АБДАЗИМОВ	Айсұлу ЖАНАБЕРГЕНОВА
Шухрат АБДУЛЛАЕВ	Холбой ИБРАГИМОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Шохида ИСТАМОВА
Злийха ОРАЗЫМБЕТОВА	Вохид КАРАЕВ
Мансурбек ОНГАРОВ	Алима КЕНЖЕБАЕВА
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	(Тараз, Қазақстан)
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Сарсенбай КАЗАХБАЕВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Мохира КУВВАТОВА
Марифжон АХМЕДОВ	Комилжон КАРИМОВ
Гулзабира БАБАШЕВА	Джавдод ПЎЛАТОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Ярмухаммат МАДАЛИЕВ
Фархад БАБАШЕВ	(Шимкент, Қазақстан)
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Меруерт ПАЗЫЛОВА
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА	Барлықбай ПРЕНОВ
Комил ГУЛЯМОВ	Пердебай НАЖИМОВ
Маманазар ДЖУМАЕВ	Искендер НАЖИМОВ

Аскарбай НИЯЗОВ
Сабит НУРЖАНОВ
Захия НАРИМБЕТОВА
Хушбоқ НОРБЎТАЕВ
Ойниса МУСУРМОНОВА
Уролбой МИРСАНОВ
Сафо МАТЧОН
Шукурулло МАРДОНОВ
Абдулхамид МИРЗАЕВ
Шахло МИРЗАЕВА
Дармонжон МАХМУДОВА
Абдимурат ЕСЕМУРАТОВ
Даулетназар СЕЙИТКАСЫМОВ
Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Раъно ОРИПОВА
Бахтиёр РАХИМОВ
Норим РАХМАНОВ
Муқаддас РАХМАНОВА
Светлана СМИРНОВА
(Москва, Россия)
Тажибай САПАРБАЕВ
Мухаббат САЛАЕВА
Гўзал СОДИҚОВА
Улбосын СЕЙТЖАНОВА
Айдын СУЛТАНОВА
Амина ТЕМИРБЕКОВА
Нурзода ТОШЕВА
Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Тажибай УТЕБАЕВ
Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Амангелди КАМАЛОВ
Тажикал КУДАЙБЕРГЕНОВА
Дилором ШАМСИЕВА
Ойбахор ШАМИЕВА
Ризамат ШОДИЕВ

Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Гавхар ЭШЧАНОВА
Қонысбай ЮСУПОВ
Гулара ЮСУПОВА
Содиқ ЮЛДАШЕВ
Фархад РЎЗИЕВ
Аъзам ХОЛМУРАДОВ
Марат ХОДЖАНОВ
Мухлиса ХАФИЗОВА
Шохиста БЎРАНОВА
Мухаббат ХУДАЯРОВА
Қалбай СЕЙТМУРАТОВ
Азамат БЕКИМБЕТОВ
Гўзал НАЗИРОВА
Козим МАЛИКОВ
Ғиёсиддин ХУДОЙБЕРДИЕВ
Шакир УРИШОВ
Назифа АЧИЛОВА
Гулназ ТЛЕУМУРАТОВА
Мадияр СУЛТАНИЯЗОВ
Сансызбай САПАРНИЯЗОВ
Гулчехра АЙТБАЕВА
Байнияз МАМБЕТКАРИМОВ
Ботир БОЙМЕТОВ
Матлуба ДАВУРБАЕВА
Шахло ЮЛДАШЕВА
Мусаллам АБДУЖАББАРОВА
Айжамал МАТЖАНОВА
Жумабай АБАТОВ

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ӘДЕБИЯТ

Seytkasimov D. B. Bolajaq filolog-oqitwshiniń lingvistikalıq kompetenciyasın jetilistiriw modeli haqqında	8
Seytkasimov D.B. Kompetentlikke tiykarlangan qatnastı rawajlandırıw basqışları haqqında	14
Jalgasbayeva G.J. Filolog-talabalar nutqıda frazeologik birliklerni faollastırish: zamonaviy lingvodidaktik yondashuv, va amaliy tajribalar	20
Jalgasbayeva G.J. Zamonaviy lingvodidaktik yondashuv va amaliy tajribalar	25
Даулетбаева Р.К., Утебаев Т.Т. Роль родного языка при понятии и методы обучения иностранному языку	30
Raximov S.R. The role of interactive technologies in fostering English vocabulary competence among medical students	37

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Qunnazarov A.Q. Bilimlendiriwde zamanagóy oqitw usullarınan paydalanıw metodikasi	44
Bekimbetova G.R. Pedagog imidjin transformaciyalaw	50
Menlibaeva A.O. Tárbıya páni arqalı oqıwshılarda kommunikativlik kónlikpelerdi rawajlandırıw máseleleriniń pedagogikalıq tiykarları	55
Sabirova M.G., Piyasova Z.U. Tárbıya pánin oqitıwda innovaciyalıq texnologiyalardan paydalanıwdıń nátiyjeli jolları	60
Piyasova Z.U. Qaraqalpaq etnomádeniyatı tiykarında oqıwshılardı kitapqumarlıqqa qızıqtırıw máseleleri	65
Kenjebaeva K.B. Shıǵ`ıs oyshulları erkin pikirdi rawajlandırıwshı faktorlar haqqında	69
Usmanov M.S., Abdijabbarova J.T. Interaktiv elektron oqıw kursların oqıw procesinde jaratıwdıń texnologiyalıq usulları	75
Matmuratova G.K. Etnopedagogik yondashuv asosida boshlang`ıch sinf o`quvchılarining ma`naviy intellektual potentsialını shakllantırish	81
Temirbekova A.O. Ta`lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarnı qo`llashning samaradorligi	86
Temirbekova A.O. Neyrolingvistika va art-terapiya yondashuvlarining talabalarining o`quv- motivatsiyasını rivojlantırishdagi pedagogik imkoniyatlari	89
Jo`rayeva M.R. Texnologik ta`lim yo`nalishi talabalarini kasbiy faoliyatiga doir ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyalarını rivojlantırishning didaktik imkoniyatlari	93
Nasirova Sh. N., Jakipova G.J. Ta`lim tizimida klaster yondashuvni qo`llashning ahamiyati	100
Шомирзаев М.Х., Шарипова М.В. Ўқувчиларда эвристик фикрлашни ривожлантиришда синфдан ташқари ишлардан фойдаланишнинг методик имкониятлари	106
Rustemov M.B. Raqamli o`quv materiallarida multimedia vositalaridan foydalanishning psixologik-pedagogik asoslari	114
Nurmaxanov K.E. Raqamli ta`lim muhitida talabalar motivatsiyasını oshirishda o`quv resurslarining ro`li	125
Nurmaxanov K.E. Elektron o`quv resurslari dizayni va ishlab chiqishida didaktik prinsiplarning ahamiyati	133
Xolmurodov B.B. Mustaqil ta`lim va masofaviy ta`lim jarayonlarining o`xshashliklari va tafovutlarini ilmiy-didaktik tahlil qilish	139
Mansurov T.Z. Kasbiy tayyorgarlikda loyiha asosida o`qitish (project-based learning) imkoniyatlari	147
Menlibayeva A.O. Tarbiya darslarida o`quvchilarning kommunikativ ko`nikmalarini rivojlantırishning pedagogik asoslari	153
Alimov Z.Ch. Media mutaxassislikni shakllantırishda zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar	158
Abdullayeva R.G. O`quvchilarga ekologik tarbiya berishda atrof-muhitga mas`uliyatli munosabatni shakllantırish	168
Safarova N.M. Uzluksiz ta`lim tizimida ekologik tarbiya jarayonlarnı boshqarish mexanizmlarini takomillastırish	175

Botirova N.R. Me'morlik obidalari vositasida o'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asosi	180
Утепбергенова С.М. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида талабаларнинг мотивациясини оширишда интерактив ўқитиш методларидан фойдаланиш	184
Аллабаева А.П. Глобаллашув шароитида замонавий мактаб ўқувчиларини мустақил фикрлашга ўргатиш ва ижодкорлигини ривожлантириш	189
Аллабаева А.П. Глобаллашув шароитида хусусий мактаб ўқувчиларини мустақил фикрлашга ўргатишнинг педагогик тизимини такомиллаштириш (5-9-синфлар мисолида)	193

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ХЭМ РУЎХЙИЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Ziyoyeva M.S. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari	198
Rasulova A.M. Dinning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati	206
Присметов Б. Эпоха генезиса политических реформ Центральной Азии в условиях глобализации	209

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Bayimbetova A. Fizika sabağında innovciyalıq texnologiyalar	214
Majidov Sh.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematikani o'qitish samradorligini oshirishda dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasining imkoniyatlari	223
Mambetkarimov B.M. Oliy ta'lim tizimida dasturlash tillarini o'rgatishda interfaol mashg'ulot tuzilmasining asosiy tamoyillari	228
Rustemov M.B. Interfaol multimedia vositalarini raqamli o'quv jarayoniga integratsiyalashning metodik modeli	233
Dusov Yo.Sh. Axborot madaniyatini rivojlantirishda electron dasturidan foydalanish	239
Dusov Yo.Sh. Kvant fizikasi bo'limini o'qitishning raqamli dasturiy ta'minotini bosqichlari	245
Qahhorov S.Q., Tursunov A.N. Nazariy mashg'ulotlarda bo'lajak fizika o'qituvchilarining kompetentligini rivojlantirish metodikasi	254
Eshimbetov J.R. Talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar o'rni va pedagogik afzalliklari	269
Teubayeva G.S. Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida iqtidorli talabalarni tanlash modelini ishlab chiqish	277
Бахтиёрва С.И. Значение цифровых технологий в подготовке будущих учителей технологий	283
Отмуратов Б.П., Кутлымуратов Б.Ж., Утеулиева О.А. О голоморфном продолжении интегрируемых функций вдоль конечного семейства комплексных прямых в шаре	290
Arzieva S.I. Methods for solving some types of integrals using complex numbers	302

БАСЛАЎЫШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТЭРБИЯ

Xudaybergenova N.Q. Ana tili hám oqiw sawatliligi sabaqlarında oqiwshilardıń sóylew kónlikpesin rawajlandiriwshi faktorlar	309
Shodiyev R.D., Mamadaliyeva S.E. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda tafakkurini rivojlantirishda amaliy metodlarning o'rni va ahamiyati	314
Shomirzaev M.X., Aliboyeva D.G'. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirish muammolari va yechimlari	319
Djumaniyazova N.Sh. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarning menejerlik salohiyatini tizimli rivojlantirishda raqamli dasturiy ta'minotning o'rni	326
Xoliqova P.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual faolligini shakllantirishda milliy-ma'naviy merosidan foydalanish samaradorligi	330
Qulmuminov O.S. Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini modellashtirishning didaktik asoslari va metodik imkoniyatlari	339

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ХЭМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY- IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ziyoyeva M.S.

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti o‘qituvchisi

Tayanch so‘zlar: kasbiy-ijodkorlik, ijodkorlik, pedagogik ijodkorlik, kreativlik, tarix ta’limi, innovatsion texnologiyalar, mustaqil ta’lim, tanqidiy fikrlash, o‘yin texnologiyalari.

Ключевые слова: профессионально-творческие способности, творчество, педагогическое творчество, креативность, историческое образование, инновационные технологии, самостоятельное обучение, критическое мышление, игровые технологии.

Key words: professional creativity, creativity, pedagogical creativity, innovativeness, history education, innovative technologies, independent learning, critical thinking, game-based learning.

РЕЗЮМЕ:

Maqolada bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda ijodkorlik, pedagogik ijodkorlik va kasbiy ijodkorlik tushunchalarining ilmiy mazmuni yoritilib, ularni rivojlantirishda innovatsion ta’lim muhiti, raqamli texnologiyalar va kreativ pedagogik yondashuvlarning o‘rni asoslab berilgan.

РЕЗЮМЕ:

В статье проанализированы теоретико-методологические основы развития профессионально-творческих способностей будущих преподавателей истории. В исследовании раскрыто научное содержание понятий творчества, педагогического творчества и профессионального творчества, а также обоснована роль инновационной образовательной среды, цифровых технологий и креативных педагогических подходов в процессе их развития.

SUMMARY:

The article analyzes the theoretical and methodological foundations for developing the professional and creative abilities of future history teachers. The study reveals the scientific essence of the concepts of creativity, pedagogical creativity, and professional creativity, and substantiates the importance of the innovative educational environment, digital technologies, and creative pedagogical approaches in enhancing these abilities.

Dunyoning rivojlangan AQSH, Angliya, Yaponiya, Rossiya kabi davlatlarida ta’limga ijodiy yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodkorligini oshirish, ta’lim jarayonida ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishning zamonaviy metodik ta’minotini yaratish, talabalarning ijodiy faoliyatni takomillashtirish masalalari dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida

tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtayi nazardan ilg'or xorijiy tajribalar va zamonaviy pedagogik ta'lim mazmuni asosida bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida 77-maqsadning "O'zbekiston tarixini o'rganish va targ'ib qilishni yanada rivojlantirish" vazifasi belgilanganligi va unda Tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish ko'zda tutilganligi[1] xalqimiz va uning davlatchiligi tarixini o'rganishga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratilayotganligini tasdiqlaydi.

Tarix fani sohasini rivojlantirishning maqsadi milliy manfaatlarimizga mos, ilg'or xalqaro tajribani inobatga olgan holda, o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixini ilmiy o'rganishning zamonaviy va samarali asoslarini ishlab chiqish, chuqur bilim va ko'nikmalarga ega, ijodiy va tizimli fikrlaydigan mutaxassislar, o'qituvchi va ilmiy xodimlarning yangi avlodini yetkazish, olingan ilmiy natijalarni ta'lim-tarbiya, targ'ibot-tashviqot ishlarida ta'sirchan qo'llash, jamiyatda milliy o'zlikni anglash hissini mustahkamlashda xizmat qiladigan tarixiy tafakkurni tarbiyalashga qaratilgan bus-butun tizim yaratishdan iboratdir.

Mamlakatimizda xalqaro ta'lim standartlari asosida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlashning zarur shart-sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta'lim muassasasini jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatishi natijasida, o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarini keng joriy qilish, talabalar kasbiy bilim va ijodiy faoliyatini rivojlantirish metodikalaridan samarali foydalanish orqali bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda ularni dunyo ta'lim muhitiga moslashtirish imkonini beradi.

B.Xodjayevning fikricha tarix fanining vazifasi o'quvchilarga quruq raqambozlik, solnomachilikni o'rgatishdan iborat emas, aksincha uning mazmunini o'zlashtirish orqali o'quvchilarni ijtimoiy hodisalarni mustaqil anglashga, mamlakatimiz rivojining barcha sohalariga faol va ijodiy tarzda ishtirok etishga tayyorlashdan iborat bo'lishi lozim. Mazkur vazifa o'z tabiatidan kelib chiqib, fikrlashni rivojlantirish, o'quvchining o'rganilayotgan voqea va zamonaviy jamiyat hodisalarini mustaqil anglay olishini talab etadi. Buningsiz ularni to'g'ri baholay olish, o'z munosabatlarini zarur harakatlarga yo'naltirish mumkin emas. Mana shuning uchun o'quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish tarix ta'limining bosh sharti va vositasi tavsifini o'zida ifoda etadi [11].

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish zamonaviy pedagogika oldidagi dolzarb masalalardan biri

hisoblanadi. Bu jarayonning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, avvalo, kasbiy-ijodkorlik tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib berish, uning tarixiy-pedagogik rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish va zamonaviy talablarga mos ilmiy yondashuvlarni aniqlashni taqozo etadi.

Tadqiqot doirasida, eng avvalo, muammoning asosiy tushunchalari “ijodkorlik”, “pedagogik ijodkorlik”, “kasbiy ijodkorlik” kabilarning mazmun mohiyatini aniqlashtirishga e’tibor qaratildi.

Pedagogik tadqiqotlarda ijodkorlik shaxs mustaqil fikrlash sifatleri namoyon bo’lishining eng asosiy va faol shakli sifatida talqin qilingan. Unga berilgan ta’riflar bir-biridan jiddiy farq qilsada, uning ba’zi umumiy jihatlari qayd etish mumkin, ya’ni ijodkorlik natijasi sifatida olinadigan mahsulotning sifat jihatidan yangilikka ega bo’lishi; kiritilayotgan yangilik alomatlarining ijodkorlik obyektida dastlab mavjud bo’lmaganligi; har qanday ijodkorlik faoliyati intellektual izlanishni taqozo etishi.

Ijodkorlik – individning ijodkorlik qobiliyati – noodatiy fikrlarni o’ylab topish, an’anaviy fikrlash doirasidan chetlashish, muammoli masalalarni tezda hal etish qobiliyatidir. U yangi g’oyalarni yaratishga doimo tayyorgarlik bilan tavsiflanadi va qobiliyat tuzilmasi komponenti hisoblanadi [13].

“O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida ijodkorlik tushunchasiga ijodkor ishi, ijodkorga xos faoliyat; yaratuvchilik tarzida qisqa ta’rif berilgan.

Pedagogik ensiklopedik lug‘atda “Ijodiy faoliyat sifat jihatdan yangini yaratishga doir inson yoki jamoaviy faoliyat shakli. Ijodiy faoliyatning zaruriy sharti fikrning egiluvchanligi, tanqidiylik, idrok etishning yaxlitligida aks etadi”, deb izoh berilgan. Mazkur lug‘atda “ijod” va “ijodkorlik” tushunchalariga alohida ta’rif berilmagan.

K. Todjiboyevaning fikriga ko‘ra, ijodkorlikning to‘rt darajasi mavjuddir. Bular:

- o‘z kasbiga oid bilim-ko‘nikma va malakalarni puxta egallash;
- ijodiy tafakkurni o‘zida shakllantira olish;
- ijodkorlikni namoyon qila olish qobiliyati;
- izlanuvchanlik, tadqiqotga moyillik [10].

Bo‘lg‘usi pedagoglarning ijodkor, yuqori malakali kasb egasi bo‘lishida, talabaga o‘quv-tarbiya jarayonida unga nafaqat ob‘yekt sifatidagina qaralishidir. Ya’ni talaba tayyor bilimlarni qabul qilib oluvchi emas, balki bilim olish, o‘zlashtirishda sub‘yekt sifatida qaralishi zarur [4].

Bo‘lajak o‘qituvchilarining kasbiy ijodkorligini rivojlantirishda yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish: asosan o‘qituvchining mahoratiga, ilmiy–ijodiy tafakkurining kuchli, kognitiv jarayonlarining rivojlanganlik darajasiga,

serqirra, zamonaviy, bo‘lishiga va tashabbuskorligiga bog‘liq bo‘ladi. Insonning bilish jarayoni psixik jarayonlarning tizimli tarzda namoyon bo‘lishini ifodalaydi. Bular bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy bilimlarni idrok etishi, xotirasida saqlab qolishi, eslab qolishi, qayta ishlashi, interpretatsiyalashida o‘z ifodasini topadi. Ta’limda mazkur jarayonlarni faollashtiruvchi, mahsuldor usullar va metodlarni o‘tgan asrning oxirlaridayoq mutaxassislar tomonidan tizimli tarzda o‘rganila boshlangan. Kognitiv pedagogikada bo‘lajak o‘qituvchishni faollashtirish, o‘quv jarayoniga nisbatan faol munosabatni shakllantirish, yetakchi masalalardan biriga aylangan. Bunda bo‘lajak o‘qituvchining bilish faoliyatini jadallashtirish orqali kasbiy ijodkorlik sifatlarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilgan [5].

F.Ibraimovanning tadqiqotlarida talabalarni 1-kursdan boshlab ilmiy ijodiy faoliyat yuritishga o‘rgatish mumkin, agarda ularda quyidagi malakalar shakllantirilsa:

- ilmiy faktlar to‘plash;
- ilmiy faraz qilish;
- bashorat qilish;
- sinergetik tafakkur yuritish;
- axborotlarni tanlash va ulardan aniq maqsadda foydalanish;
- adabiyotlar bilan ishlash;
- ilmiy-akademik uslubda yozma va og‘zaki muloqot yuritish [6].

Bugungi zamonaviy fanda “ijodkorlik” tushunchasi bilan birgalikda “kreativlik” atamasi ham keng qo‘llanilmoqda.

G.Ibragimova “kreativlik – yaratuvchanlik, ijodkorlik xislatlari bilan bog‘liq ko‘nikmalar majmui” sifatida namoyon bo‘ladi degan g‘oyani ilgari suradi va kreativlik o‘z ichiga muammolarga nisbatan yuqori dapajadagi sezgirlik, intuisiya, natijalarni oldindan ko‘ra bilish, fantaziya, tadqiqotchilik va refleksiya kabi sifatlarini qamrab olishini ta’kidlaydi [7].

Sh.Pozilova esa tadqiqot ishida “kreativlik deganda shaxsning nostandart fikrlashi natijasida yangi, original g‘oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyati”[9] degan xulosani beradi. Uning qarashlari fikrimizcha, tadqiqotchi G.Ibragimovanning kreativlikka bergan ta’rifining davomi sifatida ifodalanmoqda.

Pedagogik tadqiqotlar ijodkorlik shaxs mustaqil fikrlash sifatleri namoyon bo‘lishining eng asosiy va faol shakli sifatida talqin qilingan. Unga berilgan ta’riflar bir-biridan jiddiy farq qilsada, uning ba’zi umumiy jihatlarini qayd etish mumkin, ya’ni: ijodkorlik natijasi sifatida olinadigan mahsulotning sifat jihatidan yangilikka ega bo‘lishi; kiritilayotgan yangilik alomatlarining ijodkorlik obyektida dastlab mavjud bo‘lmaganligi; har qanday ijodkorlik faoliyati intellektual izlanishni taqozo etishi [14].

Kasbiy ijodkorlik - bu pedagogik faoliyatda zamonaviy o'qituvchining bilim va mahoratini yaratish, yangi g'oyalari va uslublarni qo'llashga qodir bo'lgan shaxsiy va kasbiy qobiliyatlarni aks ettiruvchi, doimiy yangilanib turadigan jarayondir.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini tayyorlash nuqtai nazaridan ijodkorlik – ta'limning zamonaviy talablarga mos va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydigan yangi g'oyalarni yaratish, o'zgacha yondashuvlarni ishlab chiqish, darslarni yangicha va samarali usullar bilan o'tkazish, hamda ta'lim mazmunini boyitishga qaratilgan tashabbuskorlik tushuniladi. Ijod orqali o'qituvchilar yangi bilim va texnologiyalarni o'quv jarayoniga jalb etib, o'quvchilarda tarixiy tafakkur, tahlil qilish va muammolarga innovatsion yondashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shunday qilib, ijod ta'lim jarayonida faqat bir maqsadga erishish emas, balki tarixiy voqealarga yangicha qarash, talabalarda tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish, yangi g'oya va usullarni kashf qilishga imkon beradi.

Ijodkorlik noodatiy fikrlarni o'ylab topish, an'anaviy fikrlash doirasidan chetlashish, muammoli masalalarni tezda hal etish holatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Ijodkorlik yangi g'oyalarni yaratishga doimiy tayyorlik bilan tavsiflanadi va qobiliyat tuzilmasi komponenti bo'lib hisoblanadi.

Har qanday murakkab zamonaviy axborot texnologiyalar, integratsiyalar, fan sohasidagi olamshumul yangiliklar, avvalo, o'qituvchi itomonidan o'zlashtirilib, so'ngra uning bilimi, saviyasi, qobiliyati evaziga o'quvchilar ongi va tafakkuriga yetkaziladi [12].

Qobiliyat – insonning individual salohiyati, imkoniyatlarining ifodasi bo'lib, u bevosita bilimdan keskin farqlanadi, ya'ni bilim mutolaa, ilmiy faoliyat natijasi hisoblansa, qobiliyat shaxsning psixologik va fiziologik tuzilishining xususiyatidir. Qobiliyat – ko'nikma va malakadan farq qiladi. Aksariyat ilmiy manbalarda mahorat bilan qobiliyat bir xil tarzda talqin etiladi. Qobiliyat ta'lim jarayonida takomillashib boradi. Har qanday qobiliyat faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o'z ichiga qamrab oladi. Shuning uchun ham qobiliyat shaxs faoliyati talablariga javob bera oladigan va yuqori natijalarga erishishni ta'minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar majmuidir.

Ijodiy qobiliyat – bu yangilik yaratish zarurligi va mumkinligini tushunish, muammoni ifodalay olish, g'oya farazini ilgari surish uchun kerak bo'ladigan bilimlardan foydalanish, farazni nazariy va amaliy tasdiqlash, muammoni hal qilish yo'llarini izlash hamda yechimini topish, natijada yangi original mahsulotlar yaratish (ilmiy kashfiyot, ixtiro, san'at asari, tavsifnoma va boshqalar) sifatleri majmuidir [8].

O‘qituvchilik faoliyati misolida olinadigan bo‘lsa, o‘qituvchining ijodkorlik qobiliyati ham yuqorida sanab o‘tilgan tarkibiy elementlarga ega bo‘lishi kerak. O‘qituvchi o‘z faoliyatida ijodiy tasavvurga ega bo‘lishi, ya’ni dars jarayonida yangi g‘oyalarni shakllantirishi va o‘quvchilarning bilim olish jarayonini boyitishi kerak. Ijodiy ko‘nikma va malakalar esa o‘qituvchiga dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi. Ijodiy tafakkur orqali esa o‘qituvchi o‘quvchilarning turli qobiliyatlarini rivojlantirishda yangi metod va yondashuvlarni izlaydi. O‘qituvchi o‘z xatti-harakatlarida ijodiy yondashuvlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarga chuqur bilim va ko‘nikmalarni o‘rgatishi, shuningdek, o‘z pedagogik mahoratini doimiy ravishda rivojlantirishi mumkin. Shu tariqa, o‘qituvchi o‘z ijodiy qobiliyatidan foydalangan holda ta’lim jarayonini amaliy jihatdan samarali tashkil etadi va o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchisi misolida oladigan bo‘lsak, u ham yuqorida sanab o‘tilgan ijodiy tarkibiy elementlarga ega bo‘lishi va ularni o‘z faoliyatida samarali qo‘llay olishi kerak. Tarix o‘qituvchisi ijodiy tasavvurni rivojlantirish orqali tarixiy voqealarni o‘quvchilarga jonli va qiziqarli tarzda yetkazishi ularda qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ijodiy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lgan tarix o‘qituvchisi darsni ijodiy tashkil etib, tarixiy voqealarni yorqin tasvirlash, rolli o‘yinlar va tarixiy sahnalar orqali o‘quvchilarga yaxlit tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Bu esa o‘quvchilarning tarix faniga qiziqishini oshiradi va tarixiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, bo‘lajak tarix o‘qituvchisi ijodkorlik qobiliyatlaridan samarali foydalanish orqali tarix fanini yanada mazmunli tashkil eta oladi va o‘quvchilarni fanga nisbatan motivatsiyasini yanada oshiradi.

Bugungi kunda tarix fani o‘qituvchilaridan yuqori darajadagi innovatsion yondashuv asosida ijodiy fikrlash, va zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish talab etiladi.

Tadqiqot jarayonida pedagoglar tomonidan bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarda kasbiy-ijodkorlik qobiliyatni rivojlantirishning asosiy shartlari quyidagilar sifatida belgilandi (1-rasmga qarang).

Shartlar	Mazmuni
Innovatsion ta’lim muhitini yaratish	Talabalarning ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydigan muhit yaratish muhimdir. Bu muhit o‘z ichiga zamonaviy texnologiyalarni, kreativ yondashuvni va yangi o‘quv metodlarini qamrab oladi.

Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish	Ta'lim platformalari, multimedia vositalari, Virtual laboratoriyalar va tarixiy simulyatsiyalardan foydalanish
Mustaqil ta'lim jarayonidagi faoliyatini samarali va ijodiy yo'nlatirish	Ijodiy va loyihaviy topshiriqlarni taqdim etish
Hamkorlikda jamoaviy ishlash muhitini yaratish	Jamoaviy ishlashga asoslangan topshiriqlarni tashkil etish. Hamkorlik orqali ijodiy yondashuvni rivojlantirish.
Tanqidiy va tahliliy fikrlashni rivojlantiruvchi usullardan foydalanish	Tarixiy voqealarni tahlil qilish va baholash uchun muammoli vaziyatlar yaratish
O'yinga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	Tarixiy mavzularni o'rganishda o'yin elementlarini ta'limga qo'shish orqali talabalar qiziqishini oshirish va ularni darsga faol jalb qilish
Talabani ruhiy emotsional holatlariga e'tibor qaratish	Talabalarni o'z qobiliyatlarini rivojlantirish uchun rag'batlantiruvchi tizimlarni joriy etish
Pedagogik qo'llab-quvvatlash	O'qituvchilar tomonidan talabalarga ijodiy yondashuvga yo'naltirilgan maslahat va ko'rsatmalar berilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish o'z ichiga nazariy konsepsiyalarni, zamonaviy metodologik yondashuvlarni va innovatsion ta'lim texnologiyalarini qamrab olgan murakkab, ammo zaruriy jarayondir. Bu sohadagi izlanishlar ta'lim sifati va natijadorligini oshirishga xizmat qilishi bilan birga, jamiyat ehtiyojlariga mos ijodkor pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni// <https://lex.uzG/docsG/5841063>
2. "Ўзбекистон Миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриёти. -Тошкент: 2001-2006 й. 176 б
3. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 286- b.
4. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога // Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
5. Ибраимова Ф.Х. Бўлажак ўқитувчилар касбий ижодкорлигини ривожлантиришнинг айрим педагогик ва психологик механизмлари. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik pedagogik jihatlari respublika ilmiy-amaliy anjumani 2023-yil 2-iyun. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7992538>
6. Ибраимова Ф. Талабалар тафаккурида ижодийлик ва креативликни шакллантириш муаммоси. "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari:

muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani, may 15-16, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7927395>

7. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш: пед. фанл. бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Т.: 2017. – 155 б.

8. Matkarimova Nilufar Boqijon qizi. Akmeologik yondashuv asosida prezident maktablari o‘quvchilarining ijodiy qobiliyatini shakllantirish texnologiyasi. 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Chirchiq – 2023. 10-b.

9. Позилова Ш.Х. Олий таълим муассасалари тингловчиларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида креатив ўқитиш методикаси: пед. йўна. бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Т.: 2019. – 160 б.

10. Тоджибаева К. С. К. Креативность и творческое мышление как важные составляющие профессиональных компетенций будущих педагогов //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 8 (20). – С. 124-126.

11. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш: пед. фанл. доктори ...дисс. –Т.: 2016. 22-b. – 290 б.

12. Холиқов А.А. Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантириш. -Тошкент, 2015 й. 9-б.

13. Якубжанова Д. Б. Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси. педагогика фанлари фалсафа докт.. дис.: 13.00.03. Т. 2017. 19-b.

14. Шарипов Ш. Ўқувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва амалиёти. пед. фан. доктори. ...дисс. – Т.: 2012.